

spiegelglas, gedecoreerd- en gewapendglas (hier zag men de gunstige resultaten van de invoering van de 40-urige arbeidsweek).

7. Lever Bros., Ltd., Port Sunlight, Liverpool. Zeepfabriek. (The work of the planning officer).
8. Fredk. Braby & Co., Ltd., Glasgow. Plaatstaal, trappen, muren, vloeren, reservoirs, enz.
9. Rowntree & Co., Ltd., York. Chocolade- en Cacaowerken. Meer dan 5000 werknemers.
10. Montague Burton, Ltd., Leeds. Productie en distributie van heerenkleding, 12.000 man direct, 100.000 indirecte dienst.

De Lord Mayor van Bristol ontving ons in Mansion House, terwijl de Mersey Docks & Harbour Board van Liverpool aan de bezoekers een trip on the River Mersey en een visit to Liverpool Dock Estate aanbod.

Het Congres en ook deze Tour hebben mij en vele anderen sterk het gevoel gegeven van zich thuis voelen. Oorzaak hiervan is wel in de eerste plaats de groote gastvrijheid der Britten, en daarnaast ook niet minder hun groote openhartigheid, eerlijkheid en eenvoud, zoowel zakelijk als privé.

Zoo ging haast geen maaltijd voorbij waarbij de tafelpresident niet begon met „one minute for pray”, terwijl het zelfs een enkele maal voorkwam dat hij de gewoonte handhaafde om hardop in grooten eenvoud een gebed te zeggen.

Ik kan, en ik weet met mij vele anderen, slechts met groote dankbaarheid terugdenken aan dit Congres, waar ons zooveel goeds op het gebied van scientific management en daarnaast op veel ander gebied geboden werd.

M. G. MEY—KONING

BESLECHTE GESCHILLEN

Red. Prof. Mr. CHR. ZEVENBERGEN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DEN TREKKER EN DEN HOUDER VAN EEN WISSEL

Wie een wissel trekt en aan zijn schuldeiseher afgeeft, zal dat gemeenlijk doen, om op die wijze tot betaling te komen van dien crediteur, aan wien hij b.v. wegens gekochte goederen of wegens geldleening een zeker bedrag schuldig is. Door het trekken van den wissel en het afgeven van dit papier aan zijn schuldeiseher verbindt de trekker zich, om ervoor in te staan, dat het daarin uitgedrukte bedrag aan den aangewezen persoon of diens order (geëndosseerde) door den betrokkene-acceptant op den vervaldag zal worden betaald. De trekker neemt dus niet op zich, om op den vervaldag zelf te betalen, maar om er voor in te staan, dat een ander, de betrokkene, al of niet acceptant, dit zal doen. Hij neemt m.a.w. op zich, wat men pleegt te noemen, een regresverbintenis; hij is geworden regresschuldenaar. Weigert de betrokkene-acceptant om den houder van den wissel op den vervaldag te betalen, dan zal deze zich, na daarvan protest te hebben laten opmaken, tot den trekker kunnen wenden om vergoeding van de wisselsom, de rente en de gemaakte kosten.

* * *

De regresverbintenis van den trekker is een *wissel*verbintenis. Zij heeft, althans in de normale gevallen, haar bron in een

rechtshandeling, die bestaat in het geven en aannemen van den wissel, m.a.w. in een wisselovereenkomst.

Dit beteekent, dat de schuldeiseher uit den wissel tot staving van zijn recht kan volstaan met overlegging van den wissel (zoomede, eventueel, het protest van non-betaling). Beweert de in den wissel genoemde schuldenaar in werkelijkheid niets schuldig te zijn, dan staat het aan hem, daarvan het bewijs te leveren.

Hierin ligt een zeer belangrijk verschil tussehen den wissel als schuldbekentenis, als schriftelijk bewijsstuk, en de gewone civiele schuldbekentenis zonder oorzaakvermelding, de gewone cautio indiscreta. Wie uit zulk een stuk ageert, kan niet volstaan met overlegging ervan ten processe, doch zal van elders het bestaan van zijn recht hebben aan te toonen.

* * *

Wij zeiden in den aanvang van dit opstel, dat het trekken van den wissel in den regel geschiedt, om daardoor tot betaling te komen van een reeds bestaande verbintenis. Wij verwerpen dus — en hiermee stellen wij ons op het ten onzent algemeen aanvaarde standpunt — de opvatting, dat het trekken van een wissel de onderliggende verbintenis, hetzij door schuldvernieuwing, hetzij door in-betaling-geving doet tenietgaan. Het doel der wisseltrekking is normaliter om tot betaling der oude schuld te komen. De oude verbintenis, terzake waarvan het trekken geschiedde, blijft mitsdien naast de door het trekken in het leven geroepen wisselverbintenis voortbestaan. Daarmee is echter niet gezegd, dat zij van de wisselverbintenis totaal geen invloed ondergaat. Integendeel! Zoo kan er al aanstonds op gewezen worden, dat de schuldeiseher door van zijn schuldenaar een wissel aan te nemen terzake der schuld, hem veelal een uitstel van betaling verleent. Is b.v. de wissel betaalbaar gesteld drie maanden na dato en was de schuld, terzake waarvan de wissel werd gegeven, terstond opeisbaar, dan heeft de schuldenaar op die wijze een uitstel van drie maanden verkregen.

En voorts, door den wissel aan te nemen heeft de schuldeiseher zich verbonden om te trachten vóór alles langs wisselrechtelijken weg de schuld te innen, terwijl de schuldenaar (i.e. de trekker) er voor moet instaan, dat de betaling langs dien weg zal plaats hebben. De schuldeiseher moet dus beginnen met van den betrokkene op den vervaldag betaling te vragen. Voldoet deze aan dit verzoek, dan wordt de schuldeiseher bevredigd en is zoowel aan de wisselverbintenis tussehen hem en den trekker als aan de daaraan ten grondslag liggende verbintenis een einde gekomen. Eerst wanneer de betrokkene de betaling heeft geweigerd, zal de schuldeiseher den schuldenaar — trekker van den wissel — kunnen aanspreken naar zijn keus, hetzij uit de wisselverbintenis, hetzij uit de onderliggende verbintenis.

* * *

Tussehen de wisselverbintenis van den trekker en de daaraan ten grondslag liggende verbintenis, die aanleiding was tot het trekken van den wissel, bestaat een nauw verband. De vroeger, ook ten onzent, sterk aangehangen leer van de z.g. abstracte wisselverbintenis, d.i. van de wisselverbintenis, die een zelfstandig bestaan heeft, onafhankelijk is van de onderliggende verbintenis, is sinds geruimen tijd prijsgegeven. Algemeen erkent men, dat de wisselverbintenis in haar bestaan afhankelijk is van het bestaan der onderliggende verhouding. Daaruit volgt, dat zoo dikwijls een schuldenaar wordt aangesproken tot nakoming van zijn wisselverbintenis, hij zich kan beroepen op verweren, aan de daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding ontleend. Zoo kan hij zich b.v. verweren met een beroep op het feit, dat hij de koopschuld, terzake waarvan hij den

wissel had afgegeven, niet verschuldigd is wegens wanpraestatie van den verkooper; of met een beroep daarop, dat hij den wissel niet wegens een schuld had afgegeven, doch enkel en alleen om de andere partij daardoor aan geld te helpen (z.g. complaisance-papier).

* *
*

Dit alles wordt niet betwist, indien de wissel blijft in de handen van den nemer; indien dus de houder van den wissel dezelfde persoon is als degene, met wien de onderliggende overeenkomst, b.v. de koopovereenkomst, werd gesloten. De schuldeischer uit den wissel is dan dezelfde als de schuldeischer uit de fundamentele rechtsverhouding. Hoe echter te oordeelen, als de nemer van den wissel hem heeft geëndosseerd? Alsdan is de wissel schuldeischer een ander dan hij, met wien de aan den wissel ten grondslag liggende overeenkomst werd aangegaan. Mag ook in dat geval de trekker, door den houder van den wissel tot vergoeding aangesproken, zich daartegen verweren met dezelfde middelen, als hem ten dienste zouden hebben gestaan tegen den nemer zelf? Is m.a.w. ook dan een beroep toegelaten op de verhouding, waarin hij staat tot den voorganger van den houder?

Ziehier een vraag, tot welke beantwoording de Hooge Raad zich onlangs geroepen zag. Het antwoord luidde — het kon o.i. bezwaarlijk anders worden verwaacht — bevestigend. Bezien wij thans het aan den Hoogen Raad voorgelegde geval nader.

* *
*

De N.V. Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam had met de N.V. Santos aldaar een overeenkomst gesloten, onder meer inhoudende, dat de Bank aan Santos een crediet verleende, waartegenover Santos zich verbond, om de door haar op haar cliënten getrokken wissels aan de Bank te endosseren en tevens de vorderingen, op grond waarvan de wissels waren getrokken, aan de Bank te cedeeren en in vollen eigendom over te dragen. Nu bevond zich onder de door Santos aan de Bank geëndosseerde wissels een wissel, getrokken door de N.V. Handels- en Vrachtvaart Maatschappij te Rotterdam, aan de order van haarzelf, op zekeren F. De Vrachtvaart Maatschappij had dien wissel aan Santos geëndosseerd en deze had op haar beurt het stuk aan de Bank voor Handel en Scheepvaart door endossement overgedragen. F., de betrokkene, had den wissel geaccepteerd. De Bank, als houder van den wissel, vroeg daarvan aan F. op den vervaldag betaling, die haar echter weigerde. De Bank liet nu van non-betaling protesteeren en sprak daarop den trekker, de bovengenoemde Vrachtvaart Maatschappij, tot regres aan. Deze wenschte echter daaraan niet te voldoen. Behalve andere verweren, die hier thans niet terzake doen, voerde zij aan: Gij, Bank, hebt van mij niets te vorderen, want ik ben aan Uw endossant, de N.V. Santos, aan wie ik den wissel heb geëndosseerd, niets schuldig. Ik heb indertijd aan de N.V. Santos mijn medewerking verleend tot het sluiten van den verkoop van een partij koffie aan F.; die transactie ging uitsluitend de N.V. Santos aan, zij werd door haar gefinancierd en uitgevoerd. Niet ik, maar de N.V. Santos had dus recht op den koopprijs en ik heb dan ook den door mij op den kooper F. te dier zake getrokken wissel aan de N.V. Santos geëndosseerd, zonder daarvoor eenige betaling te ontvangen. Gij, Bank, zijt met dit alles bekend en derhalve ontbreekt U evenzeer als aan Uw rechtsvoorganger, de N.V. Santos, zelf, het recht om mij tot regres aan te spreken.

Het Gerechtshof te 's Gravenhage ¹⁾ ging met deze rede-

neering accoord en vervolgens verwierp de Hooge Raad ²⁾ het daartegen ingestelde cassatieberoep.

* *
*

Aan de juistheid van dit arrest valt m.i. niet te tornen. Wisselverbintenissen zijn, zoo merkten wij boven reeds op, geen abstracte verbintenissen; haar bestaan is ten nauwste verbonden met dat van de onderliggende rechtsverhouding, welke aanleiding was tot het aangaan der wisselverbintenis. Daaruit volgt aanstonds al, dat indien in het geval, hetwelk ons thans bezig houdt, de N.V. Santos den wissel zelf had gehouden en na weigering der betaling door F., den trekker, de N.V. Vrachtvaart Maatschappij tot regres zou hebben aangesproken, haar vordering zou zijn gestrand op het verweer: ik ben U terzake van het endossement niets schuldig, want ik heb U dien wissel geëndosseerd zonder daarvan eenige tegenwaarde te ontvangen.

Het niet-abstracte karakter der wisselverbintenis brengt echter tevens mee, dat ook tegen latere houders van den wissel kunnen worden aangevoerd verweermiddelen, ontleent aan de onderliggende verhouding tussehen den schuldenaar en den vroegeren houder. Want de latere houder van den wissel is krachtens bijzonderen titel getreden in de plaats van den vroegeren houder, en deze kan den eerstgenoemde, zijn opvolger, niet meer recht verschaffen dan hijzelf heeft. Dit beginsel — samengevat in den aan de Romeinen ontleenden regel: „Niemand kan aan een ander meer recht overdragen, dan hij zelf heeft” — dient ook bij de wisselverbintenissen voorop te worden gesteld. Alleen, het kan in verband met het bijzonder karakter van den wissel geen onbepaalde toepassing vinden. De wissel toch is een verhandelbaar papier, zijn functie is, om vlot van hand tot hand te gaan. Daarom is het gewenscht, dat de schuldeischer uit den wissel slechts aan zoodanige verweren bloot staat als uit den wissel zelf blijken of hem van elders bekend zijn of hadden kunnen zijn. Ware dit niet het geval, dan zou hij bij de uitoefening van zijn recht voor allerlei verrassingen komen te staan, hetgeen er noodzakelijk toe zou leiden, dat de wissel zijn verhandelbaarheid zou verliezen.

Het valt niet te ontkennen, dat dit beginsel voor den schuldenaar nadeelige gevolgen heeft. Hij verliest immers tengevolge van de overdracht van den wissel allerlei verweermiddelen tegen den nieuwen houder, welke hij tegen den vroegeren houder wel kon geldend maken. Daartegen kan echter worden opgemerkt, dat wie willens en wetens een papier uitgeeft, dat voor den omloop bestemd is, mede voor zijn rekening behoort te nemen de gevolgen, die de door hem gewenschte verhandelbaarheid met zich brengt. En die verhandelbaarheid eischt, dat de verkrijger te goeder trouw (d.i. hij, die de verweermiddelen niet kent of had kunnen kennen) de zekerheid heeft, dat hij het recht verwerft, zooals het papier het hem leert kennen.

* *
*

Het zoo juist besproken beginsel van het wegvallen der verweermiddelen tegen een lateren verkrijger van den wissel te goeder trouw, was in de oude wet (art. 148a K.) aldus omschreven:

„Degene, die uit den wisselbrief wordt aangesproken, kan een verweer, gegrond op zijne verhouding tot den trekker, den nemer of een der vorige houders, niet tegenwerpen aan den houder, tenzij deze bij de verkrijging van den wisselbrief met het bestaan van den grond van het verweer bekend was of moest zijn.”

Het voorschrift is heel algemeen geformuleerd. Het ziet niet

¹⁾ 5 Jan. 1934, *Weekblad v. h. Recht*, nr 12752.

²⁾ 1 Febr. 1935, *Weekblad v. h. Recht*, nr 12916; *Nederl. Jurispr.* 1935, bl. 765.

slechts op den acceptant, neen het spreekt in algemeene bewoordingen van „degene, die uit den wisselbrief wordt aangesproken”. Ook de trekker, de nemer en ieder ander, die na dezen den wissel heeft geëndosseerd, valt er onder. In het onderhavige geval was de trekker — hij had den wissel immers aan eigen order getrokken — tevens endossant. Toegepast op dit geval zegt het artikel derhalve: „De trekker, die uit den wissel wordt aangesproken, kan een verweer, gegrond op zijne verhouding tot een der vorige houders, niet tegenwerpen aan den houder, tenzij enz.” Wij wijzen daarop, omdat ten processe door eischeres was betoogd, dat het artikel voor den *trekker* niet is geschreven.

Waar nu in casu vast stond, dat de Bank van de geheele relatie tussehen de N.V. Santos, haar endossant, en de Vrachtvaart Maatschappij, den trekker, kennis droeg, m.a.w. te kwader trouw was, besliste de Hooge Raad terecht, dat het door den trekker aangevoerde verweer ook tegen den houder rechtsgeldig was opgeworpen en verwierp hij op dien grond het door den houder tegen de beslissing van het Hof ingestelde cassatieberoep.

* *
*

Genoemd arrest werd gegeven aan de hand der oude wet. Hoe zou de beslissing geluid hebben, indien zij volgens de nieuwe wet had moeten worden genomen? Het is van belang, deze vraag onder de oogen te zien, omdat de regeling der nieuwe wet van die der oude verschilt. Art. 116 K., dat in de plaats is gekomen van het vroegere artikel 148a K., luidt namelijk:

„Zij, die uit hoofde van den wisselbrief worden aangesproken, kunnen de verweermiddelen, gegrond op hun „persoonlijke verhouding tot den trekker of tot vroegere „houders, niet aan den houder tegenwerpen, tenzij deze bij „de verkrijging van den wisselbrief desbewust ten nadeele „van den schuldenaar heeft gehandeld.”

Men ziet het, hier wordt een strenger criterium aangelegd, waarnaar de al of niet toelaatbaarheid der verweermiddelen moet worden afgemeten, dan onder de oude wet. Voor de toelaatbaarheid van een verweer tegen een lateren houder is het thans niet meer voldoende, dat de schuldenaar de kwade trouw — het weten of hebben kunnen weten — van den houder aantoonde. Neen, de schuldenaar zal daartoe hebben te bewijzen, dat de houder bij de verkrijging van den wissel van het bestaan van het verweer kennis droeg en tevens de bedoeling had den schuldenaar, door hem tengevolge van de overname van den wissel van zijn verweermiddelen te berooven, te benadeelen.

Een dergelijk bewijs zal in het algemeen zeer moeilijk te leveren zijn en dientengevolge zal de nieuwe regeling practisch wel daarop neerkomen, dat in den regel een wissel schuldenaar verweermiddelen, gegrond op zijn verhouding tot een vroegeren houder, aan een lateren houder niet met succes zal kunnen tegenwerpen.

Of hier de verandering ook verbetering gebracht heeft, waag ik dan ook te betwijfelen. Veeleer ben ik, met anderen, van oordeel, dat de vroegere regeling de voorkeur verdient. Met hen zie ik geen reden, om een schuld-eischer uit den wissel, anders dan wanneer hij te goeder trouw is, te beschermen tegen verweermiddelen van den schuldenaar.

CHR. ZEVENBERGEN

BELASTINGVRAAGSTUKKEN

Red.: W. WESTRA

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den secretaris der Redactie)

DE ZORG VOOR DEN OUDEN DAG EN DE FISCUS

Het laatste lid van artikel 10 der wet op de inkomstenbelasting luidt: „Traktementen en andere belooningen, alsmede verlof- en nonaactiviteitstraktementen, wachtgeld en pensioenen worden verminderd met verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen”. De Memorie van Toelichting zegt hierover:

„Wanneer de één, die voor zijn pensioen niet behoeft te storten — de Minister doelt hier op ambtenaren die vroeger premievrij pensioen konden genieten — alleen naar het bedrag zijner belooning aan de belasting is onderworpen, en den ander, die voor zijn pensioen moet storten, het bedrag zijner storting als belastbaar inkomen wordt toegerekend, dan is dat een ongelijkheid die slechts kan worden voorkomen door een bepaling als de onderhavige”.

Volgens artikel 19 mag de premie voor levensverzekering, lijfrente of pensioen van het inkomen worden afgetrokken; deze aftrek is echter beperkt tot 5 % van het inkomen met een maximum van f 100.—

Uitgaande van de stelling dat ieder voor den ouden dag moet zorgen, blijkt reeds uit deze wetsbepalingen dat de fiscus tegenover een werknemer en een niet-werknemer tot een verschillend standpunt kan komen. Ik wil nu eerst het wettelijk standpunt tegenover den werknemer uiteenzetten.

Voor den ouden dag van den werknemer kan worden gezorgd door:

- 1e een kapitaalsverzekering,
- 2e een pensioenverzekering,
- 3e storting in een spaarfonds e.d.

Tot 13 Maart 1935, waarop de arresten B 5806 en 5807 zijn gewezen, was de jurisprudentie als volgt. In B 5403 (een arrest van 29 Maart 1933) wordt het geval behandeld van een werkgever, die zich bij arbeidsovereenkomst verplicht heeft tot betaling van de premie van een kapitaalsverzekering ten behoeve van zijn werknemer. De inspecteur heeft de contante waarde van de door den werkgever gestorte premie bij den werknemer belast en geen aftrek volgens het laatste lid van art. 10 toegestaan. De Hooge Raad ging met dit standpunt accoord omdat de premie geen bijdrage is voor pensioen of in een fonds.

In B 5058 (van 14 October 1931) is het geval behandeld, waarbij in de gesloten arbeidsovereenkomst is bepaald: „zoowel voor eigen als voor weduwe- en weezpensioen wordt in overleg met den werknemer een verzekering gesloten, die zoo dicht mogelijk de pensioenaanspraken der burgerlijke rijksambtenaren benadert”. In verband met deze bepaling betaalt de werkgever jaarlijks f 735. De inspecteur heeft dit bedrag bij den werknemer beschouwd als een voordeel dat uit de dienstbetrekking voortvloeit. Hij heeft geen aftrek ad f 100.— volgens art. 19 toegestaan omdat de premie niet door den werknemer doch door den werkgever verschuldigd was.

De Hooge Raad gaat met het belasten van het bedrag ad f 735,— accoord. Hij overweegt dat een werknemer een bijdrage voor pensioen slechts van zijn loon mag aftrekken, indien die bijdrage verplicht is, waarmee is bedoeld dat de *werknemer* er toe verplicht is, hetzij om bij den werkgever in dienst te komen, hetzij om de dienstbetrekking te behouden. En in dit geval is de werkgever verplicht de premie te betalen.

T.a.v. den aftrek volgens artikel 19 stelt de Hooge Raad zich